

Abschlussbericht

Freigabeprozess für Forschungsdaten in Ingenieursverbundprojekten

Projekttitlel - FREDI

1. Allgemeine Angaben

- Antragsteller: Dr.-Ing. Hajo Wiemer
- Institut/Lehrstuhl: Technische Universität Dresden (TUD), Institut für Mechatronischen Maschinenbau (IMD), Professur für Werkzeugmaschinenentwicklung und adaptive Steuerung
- Titel des Projekts: Freigabeprozess für Forschungsdaten in Ingenieursverbundprojekten (FREDI)
- Förderungszeitraum insgesamt: 01.01.2024 bis 31.12.2024
- Liste der publizierten Arbeitsergebnisse aus diesem Projekt:
 - Kim Feldhoff, Tim Opatz, Hajo Wiemer, Martin Zinner, Steffen Ihlenfeldt. „Benchmarking & Lessons Learned for Using SharePoint® for Electronic Lab Notebook in Engineering Joint Research Projects“, eingereicht in Journal „Issues in Science and Technology Librarianship“, Februar 2025
 - Tim Opatz, Kim Feldhoff, Hajo Wiemer, Steffen Ihlenfeldt. „Conception of a methodological approach for sharing research data in collaborative engineering projects“, eingereicht in Journal „Data“ des MDPI Verlages, Februar 2025

2. Zusammenfassung

Das Forschungsprojekt hatte zum Ziel, zu untersuchen, wie Forschungsdaten unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen (u.a. Schutz- bzw. Geheimhaltungsverträge) in ingenieurwissenschaftlichen Verbundprojekten regel- und vertragskonform (teil-)automatisiert freigegeben werden können und wie der Freigabeprozess als Methode zur Qualitätssicherung von Forschungsdaten in Form eines integrierten Review-Prozesses genutzt werden kann.

Zu Beginn wurde eine Marktanalyse durchgeführt, in der elektronische Laborbücher (Electronic Lab Notebooks) hinsichtlich ihrer Prozesse zur Freigabe von Forschungsdaten evaluiert wurden. Darauf aufbauend wurde ein methodischer Ansatz zur Forschungsdatenfreigabe in Form eines Datenflussdiagramms entwickelt. Dieser methodische Ansatz wurde anschließend in der im Rahmen von NFDI4ing entwickelten Forschungsdateninfrastruktur Kadi4Mat prototypisch und modular in Form eines Plugins umgesetzt.

3. Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1. Motivation und Projektziel

Der Datenaustausch ist in Ingenieurverbundprojekten oft schwierig. Um Daten innerhalb des Projekts freigeben zu können, müssen die beteiligten Personen die Zustimmung ihrer Vorgesetzten und der Projektpartner einholen. Zusätzlich müssen die Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung manuell anonymisiert und aggregiert werden, um die Weitergabe sensibler Daten zu vermeiden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Datenfreigabe im Vorfeld meist nur mündlich oder gar nicht geregelt wurde und bei jeder Freigabe schriftlich fixierte Geheimhaltungsvereinbarungen manuell überprüft werden müssen. Hinzu kommt die Irreversibilität und hohe Relevanz des Datenfreigabeprozesses: Sind Daten einmal an falsche Personen freigegeben, kann nicht mehr nachvollzogen werden, ob Kopien erstellt oder die Daten weitergegeben wurden. Der Freigabeprozess ist jedoch essentiell für den Erfolg von Verbundprojekten, da mehrere Partner Daten aus ihren spezifischen Aufgabenbereichen sammeln und anschließend domänenübergreifendes Wissen generiert werden kann. Die gleichen Herausforderungen gelten für die Veröffentlichung von Daten.

Ziel dieses Projektes war es daher, ein methodisches Vorgehen für die Freigabe von Forschungsdaten zu konzipieren, welches die Prozesse der Forschungsdatenfreigabe automatisiert und digitalisiert und somit die Arbeitsweisen von Forschenden effizienter und effektiver gestaltet. Dieses Konzept sollte prototypisch in einer Forschungsdateninfrastruktur umgesetzt werden.

3.2. Stand der Forschung und Technik

Eine Vielzahl von Forschungsdateninfrastrukturen und Electronic Lab Notebooks (ELN) wurden für Verbundprojekte entwickelt, darunter Kadi4Mat [1] (Karlsruher Digitale Infrastruktur für Materialwissenschaften), eLabNTW [2], RSpace¹, SciNote², Labfolder³. Darüber hinaus existieren Richtlinien für Freigabeprozesse [3], [4] und Softwaretools zur Umsetzung von Freigabeprozessen wie z.B. AristaFlow. Eine durchgeführte Analyse verbreiteter ELNs [5] hinsichtlich ihrer Datenfreigabeprozesse hat jedoch gezeigt, dass für die untersuchten Forschungsdatenmanagement-Tools (FDM-Tools) keine zufriedenstellenden Lösungen für die Freigabe von Forschungsdaten existieren. Meist wurden folgende Anforderungen erfüllt:

- das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten,
- die Möglichkeit zum Kommentieren von Daten,
- die Vergabe von Zugriffsrechten auf Dateiebene,
- die Existenz verschiedener Benutzerrollen mit vordefinierten Zugriffsrechten,
- eine standardisierte Dateneingabe bzw. -ablage,
- die Vergabe von globalen Probenidentifikationsnummern,
- die Vergabe eindeutiger Identifikationsnummern für Datensätze.

¹ <https://www.researchspace.com/>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

² <https://www.scinote.net/>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

³ <https://labfolder.com/>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

Keines der untersuchten FDM-Tools unterstützte jedoch automatische Datenqualitätsprüfungen, die Möglichkeit, Datensätze anzufordern, automatisierte Anonymisierungs- oder Aggregationsprozesse von Daten oder den automatischen Abgleich mit integrierbaren Vertraulichkeitsvereinbarungen. Diese Funktionalitäten sind jedoch notwendig, um die Arbeit der Forschenden in den Verbundprojekten effizienter und effektiver zu gestalten.

Die Neuartigkeit des erarbeiteten Freigabekonzepts liegt daher in der Verknüpfung und Anpassung bereits bestehender Forschungsdateninfrastrukturen mit automatisierten Freigabeprozessen und Möglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung zu einem Freigabeworkflow, der das Forschungsdatenmanagement von Wissenschaftlern in ingenieurwissenschaftlichen Verbundprojekten effizienter gestaltet.

3.3. Methodisches Konzept für die Freigabe von Forschungsdaten

Ein methodisches Konzept, das alle Anforderungen an einen Freigabeprozess für Forschungsdaten enthält, wurde entwickelt und ist in Abbildung 1 in Kurzform dargestellt. Da im Gegensatz zu den Freigabeprozessen der Publikationsprozess in vielen FDM-Werkzeugen durch die Anbindung einer Publikationsplattform, wie z.B. Zenodo⁴ des Forschungszentrums CERN, bereits hinreichend und unter Berücksichtigung der FAIR-Data-Prinzipien (engl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) umgesetzt ist, wird dieser Prozess im methodischen Konzept zur Forschungsdatenfreigabe nicht weiter ausgeführt.

Abbildung 1: Datenfreigabeprozess für jede Freigabeebene

Zunächst erzeugt der Ersteller eines Datensatzes bei der Ablage der Daten ein Freigabemodell, in dem festgelegt wird, wer Zugriff auf diese Daten haben soll, wer Bearbeitungsrechte besitzt und was jede Freigabeebene von den Daten sehen darf. Die Freigabeebenen sind „Intern“, „Projekt“ und „Welt“ und haben jeweils unterschiedliche Anforderungen an den Datenschutz und die Geheimhaltung schützenswerter Daten. Die Zuordnung, welche Personen oder Personengruppen welche Rechte wie

⁴ <https://about.zenodo.org/>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

Dateneinsicht, Bearbeitungsrechte oder das Recht zur Rechtevergabe haben, wird als Rollen- und Rechtemanagement bezeichnet. Es soll auch für den Datenerzeuger möglich sein, einen Datensatz einer im Vorfeld des Projektes erstellten und im virtuellen Geheimhaltungsvertrag festgelegten Freigabevorlage inkl. Rollen-Rechte-Management zuzuordnen und damit einen zusätzlichen Arbeitsschritt zu vermeiden.

Für jede Datenfreigabe an die nächste Freigabestufe durchlaufen die Daten und Metadaten den Freigabeprozess gemäß Abbildung 1. Die Datenqualitätsprüfung muss jedoch nur einmal durchgeführt werden, kann aber bei Bedarf wiederholt werden. Sie erfolgt nach einer automatisierten Benachrichtigung des Prüfers. Bei Mängeln in der Datenqualität kann der projektinterne Datenqualitätsbeauftragte eine Überarbeitung des Datensatzes beim Datenersteller veranlassen. Damit wird die Datenqualität innerhalb des Projektes sichergestellt.

Eine Überprüfung der Zugriffsrechte sollte immer dann erfolgen, wenn neue Personen Zugriffs- oder Bearbeitungsrechte für die Daten erhalten. Die Automatisierung dieses Prozesses wird durch einen automatisierten Abgleich der Zugriffsrechte mit den Vorgaben eines Geheimhaltungsvertrages bzw. der Zugriffsrechte aus den Vorgaben des Freigabemodells, einer automatisierten Freigabeanforderung durch den Gruppenleiter bzw. den Datenschutzbeauftragten und einer automatisierten Prüfung der Sperr- und Löschrufen erreicht. Eine Geheimhaltungsvereinbarung in digitaler Form, die Person des Sicherheitsbeauftragten sowie Sperr- und Löschrufen müssen im Vorfeld eines Verbundprojektes festgelegt werden. Die Datenqualitätsprüfung kann auch automatisiert angefordert werden. Verweigert der Gruppenleiter die Freigabe oder ist eine Freigabe gemäß Vertragswerk nicht erlaubt, dann wird der Datensatz in einem gesicherten Speicher abgelegt, auf den nur Personen aus der aktuellen Freigabeebene Zugriff haben.

Im Anschluss an die Zugriffskontrolle erfolgt, soweit erforderlich, eine Anonymisierung und Transformation der Daten. Dabei können besonders schützenswerte Daten oder personenbezogene Daten, die z.B. Rückschlüsse auf Arbeitszeiten zulassen, geschwärzt werden. Ist die Transformation abgeschlossen, haben alle oder ausgewählte Mitglieder aus der nächsten Freigabeebene Zugriff auf die Daten. Der Prozess der Datentransformation wiederholt sich für jede Freigabeebene, jedoch mit jeweils restriktiveren Anforderungen an die Anonymisierung und Geheimhaltung.

3.4. Prototypische Umsetzung des Freigabekonzepts

Für eine prototypische Umsetzung dieses Freigabekonzepts wurde die Forschungsdateninfrastruktur Kadi4Mat ausgewählt, die Teil des NFDI4ing-Konsortiums ist. Da diese Software als Open-Source-Software verfügbar ist und modular über Software-Plugins erweitert werden kann, sind die Voraussetzungen für eine Implementierung gegeben.

Eine wesentliche Herausforderung bestand darin, den Code des Hauptprogramms von Kadi4Mat möglich nicht zu verändern. Aus diesem Grund wurde zunächst nur die Kernfunktionalität implementiert, die u.a. die Erstellung von Freigabevorlagen beinhaltet. In den Freigabevorlagen wird festgelegt, welche Personen Einsichts- und Bearbeitungsrechte für die Daten erhalten und in welchem Umfang die Daten für jede

Freigabeebene angepasst werden, um die Einhaltung von Datenschutz und Vertraulichkeitserklärungen zu gewährleisten. Darüber hinaus erfolgte die Implementierung der Anonymisierung und Transformation der Metadaten gemäß den Vorgaben der Freigabe-Vorlagen. Um den Code des Hauptprogramms so wenig wie möglich zu beeinflussen, wurde die Implementierung innerhalb eines Plugins mit Hilfe des Python-Plugin-Systems Pluggy⁵ realisiert. Dieses Plugin-System stellt Hooks zur Verfügung, die Funktionsaufrufe zwischen Softwarekomponenten, in diesem Fall dem Plugin und dem Hauptprogramm, verarbeiten und weiterleiten.

Während der Benutzer Freigabevorlagen erstellt oder Daten abfragt, kommunizieren Kadi4Mat und das Plugin über die Hooks wie in Abbildung 2 dargestellt. Alle Freigabevorlagen und Transformationen, die vom Plugin ausgeführt werden, werden in PostgreSQL⁶-Tabellen gespeichert. Das Plugin verwendet außerdem Redis⁷, um Kopien in temporären Caches für einen schnelleren Zugriff zu speichern, Celery⁸ für Hintergrundoperationen und Elasticsearch⁹ für Suchaufgaben. Das entwickelte Plugin erweitert Kadi4Mat um Anonymisierungsfunktionen und integriert sich nahtlos in die Datenbank, die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) und die Benutzeroberfläche (UI) des Hauptprogramms.

Abbildung 2: Übersicht über die Interaktion des Plugins mit Benutzer und der Kadi4Mat-Software nach dem ersten Aufruf des Plugins.

Ein Beispiel für die Anonymisierung von Metadaten in Kadi4Mat ist in den Abbildungen 3, 4, 5 dargestellt. Abbildung 3 zeigt das Eingabefeld für die geplante Metadatentransformation. Im Feld „Field Name“ wird angegeben, welcher Teil der Metadaten angepasst werden soll, z.B. der Titel oder die beschreibenden Metadaten. Im Feld „Field Type“ wird dann ausgewählt, ob die Metadaten ausgeblendet oder ersetzt werden sollen. Abbildung 4 die Metadaten vor einer Transformation, Abbildung 5 zeigt die transformierten Metadaten, nachdem in der Eingabemaske das Ausblenden des Titels und das Ersetzen des Wortes „Lorem“ durch „ANONYMOUS“ ausgewählt wurde.

⁵ <https://pluggy.readthedocs.io/en/stable/>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

⁶ <https://www.postgresql.org/>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

⁷ <https://github.com/redis/redis>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

⁸ <https://docs.celeryq.dev/en/stable/>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

⁹ <https://www.elastic.co/de/elasticsearch>, zuletzt aufgerufen am: 10.02.2025

Add Field

Field Name

Field Type

Abbildung 3: Eingabemaske für die Metadaten transformation

Original Resource

 Test title sample

Tags ▾

ID123

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen ...

Abbildung 4: Metadaten vor der Transformation

Anonymized Resource

 ***** sample

Tags ▾

ID123

ANONYMOUS Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. ANONYMOUS Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type s...

Abbildung 5: Metadaten nach der Transformation

3.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Das Ergebnis ist ein methodisches Konzept für die Veröffentlichung von Forschungsdaten. Darüber hinaus wurde eine modulare Softwarelösung entwickelt, in der ein wesentlicher Teil des methodischen Konzepts prototypisch umgesetzt wurde. Damit wird eine Lösung zur Standardisierung, Automatisierung und Vereinfachung des Freigabeprozesses von Forschungsdaten angeboten.

3.6. Ausblick

In Absprache mit den Hauptentwicklern von Kadi4Mat ist geplant, den Code des programmierten Plugins unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen und als Branch des öffentlich zugänglichen Git-Repositoryum zur Verfügung zu stellen, so dass Benutzer von Kadi4Mat und die NFDI4Ing-Community davon profitieren können. Für eine produktive Nutzung und des Freigabekonzeptes sind weitere Arbeiten notwendig, insbesondere die Überführung des erstellten Codes in den main-Branch der Software. Das Konzept kann jedoch als Vorlage für die Weiterentwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen dienen und zukünftige Forschungsarbeiten sollten evaluieren, ob Repositorien und andere datenhaltende Einrichtungen dieses methodische Konzept effektiv übernehmen können. Durch die Beantwortung dieser Fragen können zukünftige Bemühungen auf dieser Arbeit aufbauen, um eine umfassendere, skalierbare und anpassbare Lösung für das Management und die Freigabe von Forschungsdaten zu schaffen.

4. Danksagung

Die Autoren bedanken sich bei Bund, Ländern und bei der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) für die Förderung und Unterstützung im Rahmen des Konsortiums NFDI4Ing. Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 442146713.

Quellenverzeichnis

- [1] N. Brandt *u. a.*, „Kadi4Mat: A Research Data Infrastructure for Materials Science“, *Data Sci. J.*, Bd. 20, S. 8, Feb. 2021, doi: 10.5334/dsj-2021-008.
- [2] N. Carpi, A. Mingos, und M. Piel, „eLabFTW: An open source laboratory notebook for research labs“, *J. Open Source Softw.*, Bd. 2, Nr. 12, S. 146, Apr. 2017, doi: 10.21105/joss.00146.
- [3] P. Weinmeister, „Building Effective Approval Processes“, in *Practical Salesforce Development Without Code*, Berkeley, CA: Apress, 2019, S. 201–227. doi: 10.1007/978-1-4842-4871-3_6.
- [4] M. Algorri, N. S. Cauchon, und M. J. Abernathy, „Transitioning Chemistry, Manufacturing, and Controls Content With a Structured Data Management Solution: Streamlining Regulatory Submissions“, *J. Pharm. Sci.*, Bd. 109, Nr. 4, S. 1427–1438, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.xphs.2020.01.020.
- [5] T. Opatz, K. Feldhoff, und H. Wiemer, „Electronic Lab Notebook Evaluation Tool“, 17. Juli 2024, *Zenodo*. doi: 10.5281/ZENODO.12754953.